

PhD Ё.Т.Иброҳимов
Тошкент давлат иқтисодиёт университети
мустақил изланувчиси
+998973337217
[*yorkinjonibrokhimov@gmail.com*](mailto:yorkinjonibrokhimov@gmail.com)

Банклараро валюта бозорини янада ривожлантириш

Аннотация: Мақолада мамлакатимиз валюта тизими ва монетар сиёсатини ривожлантириш борасида амалга оширилган ташкилий-иқтисодий шарт-шароитлари тадқиқ этилган, шунингдек, жаҳон валюта тизимида кузатилаётган инновацион савдо қилиш услублари аниқланган ҳамда уларга асосан мамлакатимиз валюта бозорини такомиллаштиришга қаратилган тавсиялар берилган.

Аннотация: В статье исследованы организационно-экономические условия развития валютной системы и монетарной политики нашей страны, а также выявлены инновационные методы торговли, наблюдаемые в мировой валютной системе, и на их основе даны рекомендации, направленные на совершенствование валютного рынка нашей страны.

Annotation: The article examines the organizational and economic conditions for the development of our country's currency system and monetary policy, as well as identifies innovative trading methods observed in the global currency system, and based on them, provides recommendations aimed at improving our country's currency market.

Калит сўзлар: валюта, валюта тизими, валюта муносабатлари, валюта сиёсати, метчинг, фиксинг.

Ключевые слова: валюта, валютная система, валютная политика, метчинг, фиксинг.

Keywords: currency, monetary system, monetary policy, matching, fixing.

Кириш

Мамлакатимиз молия бозорларини янада ривожлантириш, жаҳонда юз бераётган геосиёсий ўзгаришлар фониди юзага келиши мумкин бўлган молиявий рискларни салбий таъсирини камайтириш, мамлакатимизга инвестициялар киритиш жараёнларини соддалаштириш ва уларни рағбатлантириш мақсадида банклараро валюта бозориди янги савдо қилиш услублари орқали савдо қилиш имкониятини яратиш, шунингдек, янги валюта жуфтликлари бўйича савдоларни ташкил этиш, улар бўйича савдолар ҳажми ва кўламини кенгайтириш долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

Кейинги йилларда валюта сиёсати ва ташқи савдо фаолияти соҳасини такомиллаштириш бўйича қўрилаётган чора-тадбирлар мамлакатимиз иқтисодиётига хорижий инвестицияларни жалб қилиш, экспорт салоҳиятини ошириш, замонавий, экспортга йўналтирилган ишлаб чиқаришларни ҳамда кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик субъектларини барқарор ривожлантиришга хизмат қилганини қайд этиш лозим.

Мақбул миқдорда ташқи қарзларни жалб қилиш бўйича изчил амалга оширилаётган сиёсат Ўзбекистоннинг мажбуриятларини ўз вақтида бажарадиган ишончли, тўловга лаёқатли халқаро шерик сифатидаги имиджини таъминлади, кейинчалик валюта курсини либераллаштириш учун зарур олтин-валюта захирасини шакллантириш, валюта ресурсларини реал иқтисодиётнинг етакчи тармоқларини модернизация қилиш, техник қайта жиҳозлаш ва диверсификация қилишнинг устувор соҳаларига йўналтириш, жаҳон молиявий инқирозининг салбий оқибатларини юмшатиш имконини берди.

Шу билан бирга, валюта муомаласи соҳасининг ҳаддан зиёд маъмурий тартибга солиниши алоҳида тармоқлар ва хўжалик юритувчи субъектлар учун имтиёз ва преференцияларнинг асоссиз равишда кам самарали бўлган тизимини шакллантирди, бизнес юритишда тенг бўлмаган шарт-шароитларнинг вужудга келиши ва рақобатнинг бозор тамойиллари бузилишига олиб келди, хорижий инвестицияларни жалб қилишда, товарлар ва хизматлар экспортини оширишда, умуман, мамлакатимиз иқтисодий ривожланишида тўсқинлик қилувчи омилга айланди.

Мавзуга оид адабиётлар таҳлили

Жаҳон валюта тизими, валюта бозори хусусида кўплаб жаҳон ва республикамиз олимлари ўз тадқиқотларида ўрганишга ҳаракат қилишган.

Хусусан, Л.Н. Красавина халқаро валюта муносабатлари ва валюта тизимини, валюта тизими эволюциясини ва соҳадаги замонавий муаммоларни ўрганган. Шунингдек, Европа Иттифоқи валюта тизимини шаклланиши ва ундаги мавжуд муаммоларни ўрганган[4].

Алекс Полански ва Лоран Лелулар эса, жаҳон валюта тизимида кузатилаётган янги инновацион маҳсулотлар, яъни блокчейн ва криптовалюталарнинг ўзига хос хусусиятларини тадқиқ этишган [5;6].

Республикамиз олимларидан Т.И.Бобакулов[7], Э.Д.Алимардонов[8], Н.Х.Жумаев[9], Э.А.Хошимов[10] ва бошқалар жаҳон валюта тизими ва унинг ривожланиш босқичлари, Ўзбекистонда миллий валюта тизимини ривожлантиришдаги муаммолар ва уларнинг ечимлари, республикамиз валюта бозорини эркинлаштириш, глобал молиявий иқтисодий инқироз шароитида молия бозори барқарорлигини таъминлашнинг назарий-концептуал ва амалий жиҳатларини асослаб беришган.

Таҳлил ва натижалар

Мамлакатимиз ташқи савдо айланмаси кўрсаткичларини таҳлил қиладиган бўлсак, ўтган йилларда унинг ҳажми йил сайин ортиб, экспорт ва импорт ҳажми 2024 йилнинг дастлабки 6 ойида 31,83 млрд АҚШ долларини ташкил қилган бўлиб, 2023 йилнинг мос даврига нисбатан 8,47%га ёки 2,49 млрд. АҚШ долларига ўсган. Бунда, экспортга нисбатан импорт кўрсаткичининг ўсиш суръати юқорироқни ташкил қилган.

1-расм. Ташқи савдо айланмаси ва унинг ўзгариши¹

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5177 фармонига мувофиқ², 2017 йилнинг 5 сентябридан:

Ўзбекистон Республикасининг юридик шахслари жорий халқаро операциялар (товар, иш ва хизматлар импорти, фойда репатриацияси, кредитларни қайтариш, хизмат сафари харажатларини тўлаш ва бошқа савдо характерида эга бўлмаган ўтказмалар) бўйича тўловларни амалга ошириш учун тижорат банкларида чет эл валютасини чекловсиз сотиб олишлари мумкинлиги белгиланди;

жисмоний шахслар чет эл валютасини тижорат банклари орқали эркин сотиши ва сотиб олиши ҳамда сотиб олинган маблағларни ҳеч қандай чекловларсиз тасарруф этиши мумкинлиги белгиланди;

истеъмол товарлари импорти билан шуғулланувчи юридик шахс ташкил этмасдан фаолият кўрсатувчи яқка тартибдаги тадбиркорларга чет эл валютасини жисмоний шахслар учун ўрнатилган тартибда, банклардаги ҳисобварақлар орқали сотиб олишга рухсат берилди;

¹ Статистика агентлиги маълумотларига асосан муаллиф томонидан тайёрланди

² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5177 фармони

мулкчилик шаклидан қатъи назар, барча экспортчи корхоналарнинг чет эл валютасидаги тушумини мажбурий сотиш бўйича талаб бекор қилинди;

тижорат банкларига хорижий валютада операцияларни амалга ошириш бўйича лицензия бериш амалиёти бекор қилинди. Тижорат банкларининг хорижий валюта билан операциялари банк фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқини берувчи лицензия асосида амалга оширилиши белгиланди.

2-расм. Жисмоний шахсларнинг тижорат банклари билан хорижий валютани сотиб олиш ва сотиш ҳажмлари ва ўзгариши³

Валюта сиёсатини либераллаштириш натижасида, жисмоний шахсларнинг тижорат банклари билан хорижий валютани олди-сотди қилиш ҳажмлари йил сайин ортиб, 2024 йилнинг дастлабки 6 ойида тижорат банкларидан жисмоний шахсларнинг сотиб олган валюта ҳажми 4,56 млрд. АҚШ долларини, сотган валюта ҳажми эса 7,16 млрд. АҚШ долларини ташкил қилди. Эътиборлиси, жисмоний шахсларнинг валюта сотиш ҳажмининг ўсиш суръати валютани сотиб олиш ҳажмига ҳамда 2023 йилнинг мос давридаги кўрсаткичга нисбатан юқорини ташкил қилган.

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 ноябрдаги “Инфляция таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5877 фармонида мувофиқ⁴ йўл харитасининг пул-кредит сиёсати соҳасида валюта бозорини янада ривожлантириш стратегиясини ишлаб чиқилиши, шунингдек, айирбошлаш курсини белгилашда банкларнинг фаол иштироки орқали уларнинг бозордаги фаоллигини рағбатлантириш, деривативлар бозори, хеджирлаш инструментлари ва маркет-мейкерлар институтини ташкил қилиш, банклараро валюта савдоларининг жорий «фиксинг» усулидан узлуксиз аукцион савдолари «мэтчинг» усулига ўтиш вазифалари белгиланди.

³ Ўзбекистон Республикаси Марказий банк маълумотлари асосида муаллиф томонидан тайёрланди

⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 ноябрдаги “Инфляция таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5877 фармони

Мазкур фармон ижросини таъминлаш мақсадида, 2021 йил 15 февралдан тижорат банкларининг валюта биржаси савдоларида мижозлар номидан иштирок этиш амалиётидан воз кечган ҳолда валюта биржаси ҳамда хўжалик юритувчи субъектлар билан чет эл валютасини сотиш ва сотиб олиш операцияларини ўрнатилган валюта позицияси лимитлари доирасида амалга ошириш тизими жорий этилди, валюта биржаси савдо сессияларида валюта савдолари амалдаги “фиксинг” усулидан “колл аукцион” ва “мэтчинг” савдо усулларига ўтказилди.

Бундан ташқари, Марказий банкнинг расмий курси кунлик белгиланиши йўлга қўйилди. Бунда, расмий валюта курси валюта биржаси аукцион савдолари орқали соат 10:00 дан 15:00 гача бўлган вақт оралиғида амалга оширилган валюта олди-сотди операцияларининг ўртача тортилган курслари миқдорида белгиланиб, ҳар банк иш куни соат 16:00 да эълон қилинадиган амалиёт йўлга қўйилди.

Валюта биржасида валюта олди-сотдиси бўйича ҳисоб-китоблар халқаро стандартларга мувофиқ ҳозирги кунда мавжуд T+0 (бугунги иш куни) шакли билан бир қаторда T+1 (кейинги иш куни) шаклида ўтказиладиган бўлди. Шунингдек, 2022 йилнинг 1 январдан бошлаб валюта биржаси томонидан Марказий контрагент вазифасини тўлақонли (Марказий банк иштирокисиз) бажарилиши ҳамда валюта олди-сотди операциялари бўйича ҳисоб-китобларнинг ўз вақтида узлуксиз амалга оширилишини таъминланди.

Жаҳон валюта бозори иштирокчиларининг умум-эътироф этилган валюта бозорида амалга ошириладиган энг наъмунали амалиётларни ўз ичига олган Этика кодекси ишлаб чиқилди.⁵

Тижорат банкларининг “маркет-мейкерлар” сифатидаги фаоллигини ва уларнинг валюта курсини белгилашдаги ролини ошириш ҳамда маркет-мейкер мақомини олган тижорат банкларига бериладиган имтиёзлар ва уларнинг мажбуриятларини ўзида қамраб олган валюта биржасининг “Маркет-мейкерлик фаолияти тўғрисида”ги тартиб ишлаб чиқилди.

Ўзбекистон Республикасининг валютага оид ягона давлат сиёсати амалга оширилишини таъминлаш билан боғлиқ муносабатлар 2019 йил 22 октябрдаги “Валютани тартибга солиш тўғрисида”ги ЎРҚ-573-сонли Қонунга асосан тартибга солинади. Мазкур Қонуннинг Ўзбекистон Республикаси ҳудудида чет эл валютасини сотиб олиш ва сотиш номли 19-моддасига асосан Ўзбекистон Республикаси ҳудудида резидентлар ва норезидентлар томонидан чет эл валютасини сотиб олиш ҳамда сотиш фақат Ўзбекистон Республикаси банклари орқали амалга оширилади.

⁵ <https://cbu.uz/oz/monetary-policy/market/> Ўзбекистон Республикаси Марказий банкнинг расмий веб сайти

Ўзбекистон Республикасида банклараро валюта бозорида чет эл валютасини сотиб олиш ва сотиш фақат Ўзбекистон Республикаси банклари ҳамда Марказий банк томонидан амалга оширилади.⁶

Бугунги кунда, банклараро валюта олди-сотди операцияларининг асосий қисми валюта биржаси орқали амалга оширилади. Валюта биржасининг валюта бозорида USD/UZS, EUR/UZS, RUB/UZS ва CNY/UZS валюта жуфтликлари бўйича валютавий спот савдолари ташкил этилган.

2023 йилда валюта бозоридаги савдолар умумий ҳажми 458,00 трлн. сўмни ташкил этиб, 2022 йилги мос кўрсаткичга (338,18 трлн. сўм) нисбатан 35,43 фоизга ошган. Шу билан бирга, 2023 йил якунлари бўйича валюта биржасида ташкил қилинадиган савдолар умумий ҳажмида валюта бозоридаги операциялар улуши 45,83 фоизни ташкил этган.

3-расм. Валюта бозоридаги савдолар ҳажмининг қиёсий динамикаси⁷

Валюта биржасида чет эл валюталарини олди-сотдиси бўйича биржа савдолари қоидаларига асосан валюта жуфтликлари бўйича T+0 ва T+1 ҳисоб-китоб шаклларида валюта олди-сотдиси савдоларини ташкил қилиш мумкин, яъни тузилган битимлар бўйича шаклланган мажбурият ва талаблар юзасидан ҳисоб-китоблар битим тузилган куннинг ўзида ёки эртаси кунига амалга оширилиши мумкин.

Валюта бозорида USD/UZS_TOM ва EUR/UZS_TOM инструментлари бўйича савдоларда ликвидликни таъминлаш мақсадида валюта биржасининг биржа савдоларида маркет-мейкерлик хизматларини кўрсатиш дастурлари ишлаб чиқилган. USD/UZS_TOM инструменти бўйича 2 та тижорат банки томонидан маркет-мейкерлик фаолияти амалга ошириб келинмоқда.

Валюта бозоридаги (валютавий спот ва валютавий фьючерс) савдолар учун марказий контрагент фаолияти жорий этилган. Бунда, бозор иштирокчилари томонидан T+1 кунга ўз мажбуриятларини бажармаслик ҳолатини бошқариш бўйича риск ва дефолт менежмент тизими ишлаб чиқилиб, ушбу мақсадлар учун валюта биржаси томонидан валюта бозорида 43,0 млрд. сўм миқдорида кафолат жамғармаси яратилди ҳамда валюта

⁶ Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 22 октябрдаги “Валютани тартибга солиш тўғрисида”ги ЎРҚ-573-сонли Қонуни

⁷ <https://uzrvb.uz/uz/press-center/analitika/> “Ўзбекистон республика валюта биржаси” АЖнинг расмий вебсайти

биржасининг марказий контрагент фаолияти доирасида “ликвидлик провайдери” фаолияти жорий қилинди.

Валюта биржасининг валюта бозорида воситачилик мукофоти миқдорлари ва тартибини оптималлаштириш бўйича мослашувчан тариф сиёсатига асосланган ҳамда савдо ҳажмларини оширишни рағбатлантирувчи дифференциал тариф режалари ишлаб чиқилди. Бунда, валюта савдолари иштирокчиларига янада қулай шароитлар яратиш мақсадида чет-эл валюта олди-сотдиси операциялари бўйича воситачилик мукофоти миқдорини 2021 йил 1 декабрдан бошлаб, қарийб икки баробарга, яъни ўртача 0,027%гача пасайтириш белгиланди.

Савдо ҳажмларини оширишни рағбатлантирувчи дифференциал тариф режалари USD/UZS валюта жуфтлиги бўйича қуйидагича шакллантирилди⁸:

Тариф режаси	Воситачилик мукофотининг доимий қисми (қатъий белгиланган тўлов)	Воситачилик мукофотининг айланмадан олинадиган қисми
USD_SP_0	0,00	0,04 % битим ҳажмидан
USD_SP_40	Базавий ҳисоблаш миқдорининг 40 баробари	0,03 % битим ҳажмидан
USD_SP_120	Базавий ҳисоблаш миқдорининг 120 баробари	0,02 % битим ҳажмидан

EUR/UZS, RUB/UZS, CNY/UZS валюта жуфтликлари бўйича воситачилик мукофоти қуйидагича:

Тариф режаси	Воситачилик мукофотининг доимий қисми (қатъий белгиланган тўлов)	Воситачилик мукофотининг айланмадан олинадиган қисми
EUR_SP_0	0,00	0,025 % битим ҳажмидан
RUB_SP_0	0,00	0,025 % битим ҳажмидан
CNY_SP_0	0,00	0,025 % битим ҳажмидан

2021 йил 1 декабрга қадар, валюта биржасининг валюта бозорида чет эл валютасидаги битимлар бўйича воситачилик мукофоти дилернинг чет эл валютаси хариди ва сотуви (сотуви ва хариди) ҳажмлари ўртасидаги мусбат фарқи, яъни нетто айланмасининг 0,05% миқдорида сўмдаги эквивалентда ундирилган.

Мамлакатимизда валюта бозори молия бозорининг ажралмас қисми ҳисобланиб, молия бозорининг ривожланишида валюта бозорининг ривожланганлик даражасини юқорилиги, валюта бозорида турли хорижий

⁸ “Ўзбекистон республика валюта биржаси” АЖнинг расмий вебсайтидаги маълумотларга асосан муаллиф томонидан тайёрланди

валюта жуфтликлари бўйича савдо қилиш имкониятининг мавжудлиги муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон давлат қимматли қоғозлар бозорида норезидентларнинг иштирок этишига руҳсат берилиши бўйича ўзгартиришлар тегишли меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларга киритилгандан сўнг хорижий инвесторларнинг мамлакатимизда Иқтисодиёт ва молия вазирлиги томонидан (номинали сўмда белгиланган) эмиссия қилинадиган давлат қимматли қоғозларини харид қилишга бўлган талаби ортиб бораётганлиги сабаб, улар томонидан турли хорижий валюталар (АҚШ доллари, евро, рубль, юань, фунт стерлинг, франк ва бошқа валюталар)нинг сўмга нисбатан конвертация қилиш талаби билан ўзининг Ўзбекистондаги ҳамкорлик алоқалари ўрнатилган тижорат банкларига муурожаатлари сони ортади.

Бу эса, ўз навбатида хорижий инвесторлардан харид қилинган хорижий валюталарни бошқа тижорат банкларига (ёки миждозларига) сотишга бўлган талабни юзага келтиради. Хорижий валюталарни бевосита бошқа тижорат банкларига сотиш мураккаб жараён ҳисобланиб, валюта биржасининг валюта бозорида турли хорижий валюта жуфтликлари бўйича савдолар ташкиллаштирилиши ушбу тижорат банклари ўртасида валюта олди-сотди жараёнини осонлаштиришга иждобий таъсир кўрсатади.

Валюта бозорини ривожлантириш юзасидан хорижий мамлакатлар тажрибасини ўрганилганда, Москва биржасида 23 та валюта жуфтлиги бўйича, Қозоғистон фонд биржасида 7 та валюта жуфтлиги бўйича, Белоруссия валюта-фонд биржасида 4 та валюта жуфтлиги бўйича, АҚШнинг машҳур Ameritrade савдо платформасида 70 та валюта жуфтлиги бўйича савдолар ташкиллаштирилиши йўлга қўйилган. Эътиборлиси, Москва биржасида UZS/RUB_TOM ва UZS/RUB_TOD инструментлари бўйича савдолар йўлга қилинган.

Бундан ташқари, 2023 йил 20 сентябрда Россия Федерацияси Ҳукуматининг 2530-р сонли қарорига асосан рўйхатда келтирилган мамлакатларнинг (Ўзбекистон ҳам ушбу рўйхатда мавжуд) Россияда рўйхатдан ўтган хорижий тижорат банклари хорижий валюталар ва базавий активий хорижий валюта бўлган ҳосилавий молиявий инструментлар билан олди-сотди битимларини тузиш учун уюшган савдоларда яъни биржа савдоларида иштирок этиши мумкинлиги белгиланди. Ушбу қарорнинг қабул қилиниши натижасида, Ўзбекистон тижорат банклари Москва биржасида (MOEX) ва Санкт-Петербург валюта биржасида валюта олди-сотди битимларини тузиш имкониятига эга бўлади.

Валюта бозорини ривожлантириш, жумладан унда савдо қилиш услубларининг замонавий турларини жорий қилиш юзасидан хорижий мамлакатлар тажрибаси ўрганилганда, Москва биржасида валюта олди-сотди қилиш бўйича савдолар 2 хил тизим доирасидаги ва тизимдан ташқари ташкил қилиниши ҳамда тизим доирасида валюта спот битимлари (SETC), ҳажми

катта бўлган валюта олди-сотдиси битимлари (SDBP), фиксинг битимлари (FIXS), ўртача тортилган нарх бўйича валюта олди-сотдиси битимлари тузилиши (WAPS), хорижий ликвидлик провайдерлари билан линк орқали савдолар (буюртмаси қисман қаноатлантириладиган - ОТСТ), хорижий ликвидлик провайдерлари билан линк орқали савдолар (буюртмаси тўлиқ қаноатлантиралидиган (Fill or Kill) – ОТСФ), тизимдан ташқари савдоларда эса валюта спот битимлари (CNGD), фиксинг битимлари (FIXN), ўртача тортилган нарх бўйича валюта олди-сотдиси битимлари (WAPN), ликвидликни етказиб берувчиси ва истемолчиси ўртасида тузиладиган валюта олди-сотдиси битимлар (RFSM), Марказий контрагент билан тузиладиган клиринг ОТС битимлари (CPCL) тузиш имконияти яратилганлиги, Қозоғистон фонд биржасида барча валюта олди-сотди битимлари тизим доирасида ва тизимдан ташқари савдоларда тузилиши, шунингдек савдо иштирокчиларининг (FIX and FAST баённомалари орқали) Москва биржасининг валюта бозорига уланиш имконияти мавжудлиги, Беларусия валюта ва фонд биржасида валюта олди-сотди битимлари тизим доирасида (иккиёқлама узлуксиз аукцион) ва тизимдан ташқари савдоларда (келишув асосида тузиладиган) битимлар тузилиши маълум бўлди.

Хулоса ва таклифлар

Валюта биржасида турли хорижий валюталар бўйича янги инструментларнинг жорий қилиниши, шунингдек, савдоларни тизим доирасида ва тизимдан ташқари кўринишда марказий контрагент иштирокида ва/ёки унинг иштирокисиз ташкил қилиниши Ўзбекистон тижорат банкларининг чет эл биржаларида эмас, балки ЎзРВБ орқали хорижий валюталар олди-сотди қилиши учун ёки арбитраж операцияларини амалга ошириши учун имконият яратиб беради. Бунда, ЎзРВБ аъзолари тижорат банкларига тизимдан ташқари савдоларда валюта жуфтликларини, ҳисоб-китоб шакллари ва режимларини, битимларни марказий контрагент ёки унинг иштирокисиз тузиш услубларини мустақил танлаш имконияти тақдим этилиши, шунингдек, битим тўғрисидаги маълумотлар API (ёки бошқа муқобил услублар)дан фойдаланган ҳолда электрон равишда битим томонларига етказилиши мақсадга мувофиқ.

Марказий контрагент иштирокида тузиладиган битимлар бўйича юзага келадиган рискларни бошқариш тартибини янада такомиллаштириш мақсадида валюта бозоридида риск-дефолт ҳолатларини бошқариш тартибида белгиланган чораларга қўшимча равишда сўмдаги пул маблағлари бўйича мажбуриятлар ўз вақтида бажарилмаган тақдирда, ноинсоф савдо иштирокчисининг портфелида қимматли қоғозлардан фойдаланган ҳолда РЕПО операциялари орқали пул маблағларини жалб қилиш амалиётини йўлга қўйиш, провайдер банклар билан тузилган шартномаларга ўзгартиришлар

киритган ҳолда, янги қўшилган хорижий валюта маблағларини етказиб беришни таъминлаш лозим.

Бундан ташқари, мамлакатимизда валюта бозорини янада ривожлантириш, инвестицион муҳитни яхшилаш мақсадида валюта биржасидаги савдоларда тижорат банклари билан бир қаторда Марказий банк томонидан руҳсат этилган микромолия ташкилотлари, капитал бозорида профессионал фаолиятни амалга оширувчи резидент ва норезидент инвестиция воситачилари иштирок этиши учун шарт-шароитлар яратиш мақсадга мувофиқ.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 22 октябрдаги “Валютани тартибга солиш тўғрисида”ги ЎРҚ-573-сонли Қонуни
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 2 сентябрдаги “Валюта сиёсатини либераллаштириш бўйича биринчи навбатдаги чора-тадбирлар тўғрисида”ги ПФ-5177 сонли фармони;
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 18 ноябрдаги “Инфляцион таргетлаш режимига босқичма-босқич ўтиш орқали пул-кредит сиёсатини такомиллаштириш тўғрисида”ги ПФ-5877 фармони;
4. Красавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: 2-е изд., перераб. и допол.–М.: Финансы и статистика, 2001. -608 с.
5. Лелу Л. Блокчейн от А до Я. –М.: Эксмо, 2018. –256 с.
6. Полански А. Эра криптовалюты. –М.: Издательство АСТ, 2018. –320 с.
7. Бобакулов Т.И. Миллий валютанинг бар арорлигини таъминлаш: қ муаммолар ва ечимлар. – Т.: Fan va texnologiya, 2007. – 184 б.
8. Алимардонов Э.Д. ва бошқ. Глобал молиявий-иқтисодий инқироз шароитида молия бозори барқарорлигини таъминлаш: назарий-концептуал ва амалий жиҳатлар. – Т.: Akademnashr, 2012. – 320 б.
9. Жумаев Н.Х. Ўзбекистонда валюта муносабатларини тартибга солиш методологиясини такомиллаштириш. Монография. –Т.: Fan va texnologiya, 2007.– 232 б. 12 “Халқаро молия ва ҳисоб” илмий электрон журнали. № 6, декабрь, 2018 йил
10. Хошимов Э.А. Ўзбекистонда валюта бозорини эркинлаштириш: муаммолар ва ечимлар. – Т.: Akademnashr, 2010. – 168 б.